

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИНИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Xodjayeva Svetlana Ataxanovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasida assistenti
Samarqand, O'zbekiston

Kayumova Shaxlo Shuxratovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Pediatriya fakulteti, 3 kurs talabasi
Samarqand, O'zbekiston

LYABLIOZNING OIV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI

For citation: S.A. Khodjaeva, Kayumova Sh.Sh./ Clinical and laboratory characteristics of giardiasis in hiv-infected patients. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.65-68

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001955>

ANNOTATSIIYA

Bugungi kunga qadar Samarqandda viloyati hududida OIV infeksiyasi lyamblioz fonida o'rganilmagan, ushbu masalaga bag'ishlangan chet davlatlarda olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra uning dolzarbligini asoslangan. Shu sababli maqolada OIV infeksiyasining lyamblioz fonida kechishining epidemiologic xususiyatlari, klinik belgilari va laborator tashxislash masalalari boyicha chop etilgan adabiyotlar sharhi yoritilgan.

Kalit so'zlar: OIV infeksiyasi, lyamblioz, epidemiologiya, laborator tashxislash, klinik kechish

Светлана Атахановна Ходжаева

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
Самарканд, Узбекистан

Каюмова Шахло Шухратовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Студентка 3 курса педиатрического факультета
Самарканд, Узбекистан

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЯБЛИОЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция на фоне лямблиоза в Самаркандской области не изучена, ее актуальность основана на результатах исследований, проведенных в зарубежных странах по данному вопросу. В связи с этим статья посвящена обзору опубликованной литературы по эпидемиологической характеристике, клиническим признакам и лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции на фоне лямблиоза.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, лямблиоз, эпидемиология, лабораторная диагностика, течение.

S.A. Khodjaeva

Assistant teacher of phthisiology and pulmonology department
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Kayumova Shakhlo Shukhratovna

Student of 3 course pediatric faculty
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF GIARDIASIS IN HIV-INFECTED PATIENTS

ANNOTATION

To date, HIV infection in the Samarkand region has not been studied against the background of giardiasis, its relevance is based on the results of research conducted in foreign countries on this issue. For this reason, the article covers the review of published literature on the epidemiological characteristics, clinical signs and laboratory diagnosis of HIV infection against the background of giardiasis.

Keywords: HIV infection, giardiasis, epidemiology, laboratory diagnosis, clinical course

Opportunistik infeksiyalar immunitet tizimi tufayli yuzaga keladigan infeksiyalar bo'lib, u invaziv bo'lmagan, ammo OIV/OITS bilan kasallangan insonlarda immunotantqislik fonida yuzaga keladigan kasalliklardir [1, 21]. Ichak lyambliosi – odamlar va hayvonlarda mavjud bo'lgan ichak protozoalaridan biri, immunitet tanqisligi bo'lgan odamlarda esa surunkali diareya asosiy sababchisi. Diareya tufayli rivojlangan suvsizlanish va to'yib ovqatlanmaslik OIV bilan kasallangan bemorlarda o'limni oshirishi mumkin [10, 22]. OIV qo'zg'atuvchisi kashf qilingan davrda, kasallikning klinik kechishiga doir birinchi ma'lumotlarda oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq o'zgarishlar tasvirlangan. Usha davrda aksariyat hollarda parazitoz bilan bog'liq diareya holatlari qayd etilgan [26].

Lyamblioz va OIV/OITS birga kechganida ⁺T-limfotsitlarning tropizmi natijasida progressiv immunosupressiya rivojlanadi, ular soni apoptoz tufayli asta-sekin kamayib boradi [11, 23]. O'tkir infeksiyadan so'ng plazmadagi CD₄ hujayralari kontsentratsiyasining keskin progressiv pasayishi kuzatiladi, bu lyamblioz uchun salbiy prognostic omil [5, 14]. Plazmadagi CD₄ sonining yomonlashuvini kuzatish immunitet holatining asosiy belgisidir va ko'pincha ARVTni boshlash vaqtini aniqlashda asosiy kriteriyasi deb ta'kidlanadi. Plazmadagi CD₄ T-limfotsitlar soni bir qator sabablarga ko'ra immunitet holatining mukammal bo'lmagan o'lchovidir. Ulardan orasida CD₄ + T-hujayralarining aksariyati plazmada emas, balki shilliq qavatlarda, xususan, ichakda joylashgan bo'lib, ular CD₈ + T-hujayra reaksiyasi rivojlanishidan oldin erta infeksiyada OIV uchun asosiy nishonni tashkil qiladi [4, 25]. Bundan tashqari, OIVda namoyon bo'lgan immunosupressiya juda murakkab harakterga ega va natijada OIV viremiyasining immunitet tizimining ko'plab tarmoqlariga ta'siri borligi tasdiqlangan. Ichakning shilliq qavati o'ziga orqali ovqat hazm qilish jarayonida suv va ozuqa moddalari so'riladi, bu erda ko'plab obligat bakteriyalar rivojlanadi va infeksiyaga qarshi tizimli va immunologik to'siq hosil qiladi. OIV infeksiyasi oshqozon shilliq qavati va uning funktsiyalarida chuqur o'zgarishlarga olib kelishi chuqur o'rganilgan, u erda joylashgan OIV infeksiyasiga moyil bo'lgan hujayralar kontsentratsiyasi, shuningdek, oshqozon-ichak trakti OIV uchun asosiy rezervuar va shuningdek, viruslarning ko'payishi markazi ekanligi tasdiqlangan [24, 33].

OIV/OITSda lyamblioz immunitet tizimining pasayishi tufayli yuzaga keladigan opportunistik infeksiyalardan biridir. Lyamblioz odatda invaziv emas, ammo OIV/OITS bilan kasallangan odamlarda o'limga olib kelishi mumkin. OIV virusini boshqa viruslardan farqli ravishda inson tanasidan eliminatsiyasi mumkin emasligi bugungi olimlar uchun yirik muammodir. OIV infeksiyasining nishoni CD₄ T-limfotsit hujayralari bo'lib, OIV infeksiyasining sitopatik ta'siri tufayli CD₄ T-hujayralarining soni va funktsiyasi pasayadi, bu bemorlarda o'ziga xos bo'lmagan immunitet funktsiyalarining etishmovchiligiga olib keladi va natijada protozoa, bakteriyalar, zamburug'li va virusli infeksiyalar kabi turli xil mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan turli infeksiyalariga moyillik paydo bo'lishi o'rganilgan [27]. JSST va UNAIDS ma'lumotlari dunyoda OIV/OITS bilan kasallanish holatlari ko'payganini ko'rsatadi. 2020 yilda 1,95 million yangi OIV kasali bilan 37,4 millionga yaqin holat aniqlangan va 995 ming bemor OITSDan vafot etgan. Osiyo-Tinch okeani mintaqasida 2020 yilda OIV/OITS bilan kasallanish bo'yicha 5,4 millionga yaqin yangi OIV bilan kasallanganlar bilan 310 000 bemor qayd etilgan va 170 000 bemor OITSDan vafot etgan. Indoneziyada 2020 yil iyun oyigacha OIV va lyamblioz qushma infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 320 ming kishini tashkil etgan [13]. 2002-2015 yillarda G'arbiy Sumatra provintsiyasi sog'liqni saqlash idorasi tomonidan OIV va lyamblioz qushma infeksiyasi holatlari haqidagi xabarlarida 1435 ta holat va OITS bilan kasallanish 1346 ta holat qayd etilgan. OIV/OITS bilan kasallanish holatlarining ko'payishi, tananing immunitet tizimining pasayishi bilan birga opportunistik infeksiyalar sonining ko'payishi bilan birga keladi [28]. OIV/OITS bilan kasallangan odamlarda yuqori darajada kasallanish va o'limga olib keladigan opportunistik infeksiyalarning klinik ko'rinishlaridan biri diareya hisoblanadi [16]. Rossiya Federatsiyasining 2000-2020 yillardagi OITS nazorati bo'yicha hisobotiga asoslanib, opportunistik infeksiyalarning eng yuqori ulushi sil kasalligi 48% ga, diareya 38% ga va kandidoz 14% ga to'g'ri kelishi ta'kidlangan [29]. OIV / OITS bilan og'rikan bemorlarda diareya

qo'zg'atuvchi asosiy vositalardan biri ichak parazitlaridir. OIV bilan og'rikan bemorlarda tez-tez kasallikka olib keladigan ichak protozoalariga *Cryptosporidium* sp. va ichak lyambliosi deb e'tirof etilgan. Ichak lyambliosi – bu ikki shaklli, ya'ni trofozoitlar va kistalar sifatida ma'lum bo'lgan protozoa mikroorganizmi [3, 15, 33]. Lyambliozning kista shakllari atrof-muhitga chidamlilik hususiyatiga egadir. Ushbu protozoal mikroob to'g'ridan-to'g'ri fekal-og'iz yo'li orqali yoki bilvosita ifloslangan suv yoki oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish orqali yuqishi mumkin [8,9].

OIV/OITS bilan og'rikan bemorlarda lyambliozning asimptomatik bosqichni boshdan kechiradilar, so'ngra simptomlar paydo bo'lishni boshlaydi. Klinik ifodalangan simptomatik bosqich immunitet tanqisligi va umumiy klinik asoratlarning og'ir ifodalari bilan tavsiflanadi [5]. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu vaqtda bemorda qo'shimcha opportunistik infeksiya rivojlanishi mumkinligiga bir qator tadqiqotlarda urg'u berilgan. OIV/OITS va lyamblioz infeksiyalarining birga kechishi butun dunyo bo'ylab sezilarli kasallanish va o'limga katta hissa qo'shib kelayotgani ma'lum bo'lib kelmotqda [30]. Iqtisodiy rivojlanayotgan mamlakatlarda sanitariya sharoitlarining etarli emasligi va ma'lumotlarning etishmasligi tufayli, OIV/OITS va lyamblioz jiddiy sog'liqni saqlash muammosi hisoblanadi, bu esa parazitlarning hayot aylanishini davom ettirishga imkon beradi. Bunday bemorlarda odatda asimptomatik bo'lgan parazitlar infeksiyalar simptomatik bo'lib, jiddiy kasallikka o'tadi va o'limga olib keladi [11, 31]. Odamlarga ta'sir qiladigan va ko'plab asoratlarga olib keladigan gelmintlar va protozoalar odatda oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq. Ushbu kasalliklar rivojlanishida demografik, ijtimoiy-iqtisodiy, fiziologik va immunologik omillar muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, immunitet tanqisligi bo'lgan bemorlar va/yoki immunosupressiv terapiya qabul qilayotganlar ushbu parazitlar tomonidan yuqadigan infeksiyalarga ko'proq moyil bo'ladi. OIV bilan kasallangan odamlarlarda ichak lyamblioz tez-tez uchraydi, og'ir klinik kechishi, retsidivlar ko'p kuzatiladi va surunkali davom etish bilan tavsiflanadi. Ko'pgina hollarda mikroorganizmlar aniqlanmaydi, ammo diareyaning potentsial sabablari mavjud bo'lib, ularning manbalari parazitlar infeksiyasining lyamblioz bo'lishi mumkin. Rio Grande do Sulda o'tkazilgan tadqiqotda, OIV/OITS bemorlari orasida eng keng tarqalgan ichak parazitlari *T. trichiura*, *G. lamblia* va *A. lumbricoides* ekanligi aniqlandi. Ushbu tadqiqotda OIV/OITS va lyamblioz infeksiyalari odatda sanitariya sharoitlari yomon bo'lgan va odatda fekal-og'iz orqali yuqadigan hududlarda paydo bo'lishi ta'kidlangan. OIV/OITS bilan kasallangan bemorlarda lyamblioz alohida e'tiborga loyiqdir, chunki u surunkali diareyani keltirib chiqarishi mumkin. *G. lamblia* butun dunyoda keng tarqalgan bo'lib, barcha yoshdagi, jins, irq va ijtimoiy sharoitdagi shaxslarni zararlaydi [12, 32].

OIV infeksiyasini erta tashxislash va ARVTning joriy etilishiga qaramay, lyamblioz infeksiyasi OIV bilan kasallangan bemorlarda diareya kasalligini keltirib chiqarishda davom etmoqda va ular tez-tez terapevtik qiyinchilik tug'diradi [7, 34].

Xozirgi vaqtda bir qator mamlakatlarda kattalardagi OIV/OITS lyamblioz bilan birga kechganida bu holatni diagnostikasi bo'yicha ko'rsatmalar mavjud emas, lekin 2018 yilda OIV/OITS diagnostikasi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarning Federal ko'rsatmalari tasdiqlangan [6,12].

Ichak lyamblioz uchun tanlangan dorilar metronidazoldir (2 g/kun uchun 3 kun) yoki tinidazol (2g bir marta), davolash darajasi 73-100%. Nitazoksanid 81% muvaffaqiyat darajasi bilan alternativ hisoblanadi.

Zamonaviy adabiyotlarda OIV bilan kasallangan odamlarda lyambliozning tarqalganligi haqida ma'lumotlar juda kam. Bir qator mualliflar tomonidan OIV infeksiyasi mavjud bo'lgan insonlarda lyamblioz kasalligi og'ir kechishi ta'kidlanadi, ammo lyambliozning OIV infeksiyasini progressiyasiga ta'siri haqida dalillar yo'q. Lyamblioz fonida kechadigan OIV infeksiyasining klinik ko'rinishi (ayniqsa antiretrovirus terapiya qabul qilish davrida) haqida ma'lumotlar yanada kam. Lyambliozning immunitet tizimini stimulyatsiyasi bilan bir qatorda, ular immunitetni susaytiruvchi ta'sirga ega, bu usul ularning "mezbon" tanasida omon qolishiga yordamchi vositadir [17]. Protozoadagi immunodepressiya rivojlanishi vaqtinchalik immunitet tanqisligi holatlarini keltirib chiqadi. Lyambliozlarning haddan tashqari ko'payishi immunotantqislik bilan kasallangan odamlarda uchraydi,

masalan OIV infeksiyasida. OIV infeksiyasi vaqtida haqiqiy doimiy immunosuppressiv holat rivojlanadi, chunki OIV tanlangan CD4+ni yordamchi funktsiyaga ega tartibga soluvchi hujayralar va immunitet tizimining hujayralarini nobud qiladi. OIV bilan kasallangan odamlarda gelmintozlarning paydo bo'lishi bilan CD4 + hujayralarning tez pasayishi kuzatiladi, undan tashqari OIV-xemokin korrektorlarining ekspressiyasi kuchayadi [20, 35].

Ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, T-xelperlarning bostirishning sababi gelmintozlar bo'lishi mumkin. Bu eozinofiliya, IgG va immunosuppressiv sitokinlar darajasining oshishi bilan namoyon bo'lishi taxmin qilinmoqda. Natijada OIV bilan kasallangan odamlarda lyamblioz alomatlarini yorqinroq va OIV infeksiyasi bo'lmagan odamlarga qaraganda og'ir xarakterga ega bo'lishi bir qator ilmiy maqolalarda tasvirlangan [16, 30]. Shuningdek, OIV bilan kasallanganlar shaxslarda hujayraviy immunitetining ko'rsatgichlarini o'zgarishi qayd etilgan. Fagotsitlar funktsiyasi bo'lgan neytrofilarning sonini kamayishi hamda leykotsitlar formulani o'zgarishi shakllanadi. Lyambliya invazyasiyalarining bilvosita belgisi qonda eozinofillarning ko'payishidir. OIV infeksiyasida lyamblioz mustaqil kasallik sifatida kamdan-kam hollarda qabul qilinadi [18, 36]. OIV bilan kasallanganlarda protozoal invazyaniyalarining alomatlariga odatda OIVning klinik xususiyatlar sifatida qaraladi yoki ARVT preparatlari uchun xos

bo'lgan nojo'ya reaksiyalar hisobidan paydo bo'lgan deb ta'riflanadi. Bugungi kunda lyambliozlarning ko'payishi va ularning OIV infeksiyasida ikkilamchi kasalliklar tarkibidagi ulushining ko'payishi dolzarb muammo sifatida tan olingan. OIV fonida protozoalarning klinik belgilari yorqin alomatlar hamda yuqori darajadagi allergik reaksiyalar bilan bilan tavsiflanadi [7, 19].

OIV bilan kasallangan odamlarda o'z vaqtida o'tkazilgan degelmintizatsiya natijasida qon eozinofillari miqdorini tezda normallashtirish tadqiqotlarida ko'rsatilgan. OIV va lyamblioz bilan kasallangan bemorlarda IgA darajasining keskin pasayishi, IgE darajasining o'sishi, hamda IgM va IgG kontsentratsiyasining oshishi aniqlandi.

Ba'zi odamlar guruhlarida ichak lyambliozini bilan kasallanish bo'yicha yuqori xavfi guruh hisoblanadilar. Bu immunitet tizimi tanqisligi mavjud bo'lganlar, ichimlik uchun toza suv ta'minoti mavjud bo'lmagan hududda yashovchilar, parazitlar yashaydigan daryolar, ko'llar yoki suv havzalarida suzadigan odamlar, parazitlar bilan kasallangan hayvonlar bilan aloqa qila oladiganlar [2]. Ushbu adabiyotlar sharhi OIV/OITS bilan kasallangan bemorlarning xarakteristikasi asosida ichak lyambliozini infeksiyasini klinik va laborator xususiyatlarini o'rganib chiqishga qaratilgan.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Войцехович Б.А., Лебедев П.В. Возрастные особенности заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Краснодарском крае // Ремедиум Приволжье. 2016. - специальный выпуск для врачей, С. 146.
2. Гузеева Т. М. Ситуация по паразитарным заболеваниям в Российской Федерации // Молекулярная диагностика. – 2014. – Т. 1. – С. 543–544.
3. Донцов Г.И., Ефимова О.С., Слободенюк Л.В. Сочетанное поражение вирусами парентеральных гепатитов и ВИЧ наркоманов среднего Урала // Омский научный вестник, приложение. 2015. - № 4. - С. 49-50.
4. Ириков О.А. Оценка информативности методов лабораторной диагностики лямблиозной инфекции // Мед. параз и параз. бол. 2018; 3: 22–32.
5. Кайданек Т.В. Анализ заболеваемости наиболее распространенными паразитозами в республике Башкортостан // Медицинский вестник Башкортостана. – 2015. – Т. 10. – № 1. – С. 10–14.
6. Ларин Ф.И. ВИЧ-инфекция и парентеральные вирусные гепатиты в Краснодарском крае // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 2015. -№ 3. - С. 78-79.
7. Нечаев В.В. Эпидемиология социально-значимых сочетанных инфекций. Факторы риска летальных исходов // Эпидемиология, лабораторная диагностика и профилактика вирусных инфекций: материалы науч.конф., (1-2 декабря 2005 г.). С-Пб., 2018. - С. 83-85.
8. Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы): руководство для врачей / под ред. В.П. Сергиева, Ю.В. Лобзина, С.Козлова. Санкт-Петербург, 2015.
9. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. САН ПиН 2.1.2.118–03.
10. Продеус Т.В. Лямблиоз // Паразитарные болезни человека. СПб. 2016. С. 124–131.
11. Тумольская Н.И. Роль лямблий в патологии человека // Врач. 2013; 8.
12. Тумольская Н.И., Голованова Н.Ю., Мазманян М.В. и др. Клинические маски паразитарных заболеваний // Инфекционные болезни. 2014; 1: 17–27.
13. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. Инфекционные болезни: атлас-руководство. Москва, 2016.
14. Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. Москва, 2018.
15. Чебышев Н.В. Медицинская паразитология: учебное пособие. Москва, 2017.
16. Abdiyev T. A. va boshqalar./Toshkent 2019
17. Anuar T.Sh. Molecular epidemiology of giardiasis among Orang Asli in Malaysia: application of the triosephosphate isomerase gene // BMC Infectious Diseases. – 2014. – Vol. 14. – P.78.
18. Feng Y., Xiao L. Zoonotic potential and molecular epidemiology of Giardia species and giardiasis // Clin. Microbiol. Rev. 2016 Jan;24(1):110-40.
19. Furtado A.K., Cabral V.L., Santos T.N. Giardia infection: protein-losing enteropathy in an adult with immunodeficiency // World J. Gastroenterol. 2016 May 21;18(19):2430-3.
20. Жамшедова А. М., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ, МУАММОГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
21. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
22. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α-липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72.
23. Ашурова М. Ж., Гарифулина Л. М. Минеральная плотность костей и уровень Витамина Д У ДЕТЕЙ с ожирением //Children's Medicine of the North-West. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 44-44.
24. Гойибова Н. С., гарифулина Л. М. Функции почек у детей с ожирением //вопросы науки и образования. – 2020. – №. 26 (110). – с. 51-57.

25. Hiransuthikul N. Lipid profiles of Thai adult HIV-infected patients receiving protease inhibitors // Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health.- 2017. №1. - P. 69-77.
26. Puoti M. HIV HCV Cooperative Italian-Spanish Group. Hepatocellular carcinoma in HIV-infected patients: epidemiological feature, clinical presentation and outcome // AIDS. 2014. - P. 2285-2293.
27. Ryan U., Caccio S.M. Zoonotic potential of lamblia // Int. J. Parasitol. 2013 Nov.; 43(12-13): 943-956.
28. Saghaug Chr. Human memory CD4+ T cell immune responses against Giardia lamblia // Clin. Vaccine Immunol. – 2015. – P. 15.
29. Seoane I.E. Lipid and apoprotein profile in HIV-1-infected patients after CD4-guided treatment interruption // J. Acquir. Immune Defic Syndr. 2018. - V. 48, №4. - P. 455-459.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000